

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИДА МАҲАЛЛИЙ КЕНГАШЛАРНИНГ МАҚОМИ, ТУЗИЛИШИ ВА ФУНКЦИЯЛАРИ: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ

Шодмонов Бахтиёр Абдуллаевич

*Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси таянч докторанти*

DOI: 10.5281/zenodo.15017561

Аннотация: Ушбу мақолада Марказий Осиё давлатлари – Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғиз Республикаси, Тожикистон ва Туркманистон давлатлари маҳаллий Кенгашларининг мақоми, тузилиши ва функциялари ушбу давлатларнинг қонунчилиги асосида қиёсий таҳлил қилинган. Шунингдек, Марказий Осиё давлатларининг маҳаллий бошқаруви, маҳаллий Кенгашларининг фаолиятидаги илғор тажрибаларидан келиб чиқиб муаллифнинг хулоса ва таклифлари ҳам ўрин олган.

Калит сўзлар: Марказий Осиё, маҳаллий бошқарув, маҳаллий Кенгаш, халқ депутатлари Кенгаши, Маслихат, Кенеш, Жамоат, Генгеш

Ўзбекистонда сўнгги йилларда маҳаллий бошқарув тизимини, хусусан, маҳаллий Кенгашлар фаолиятини такомиллаштириш, уларнинг иш самарадорлигини ошириш мақсадида қатор ислохотлар амалга оширилмоқда. Маҳаллий бошқарув тизимида қонунчиликка киритилаётган ўзгартиришлар, маҳаллий Кенгашларнинг назорат ва вакиллик функцияларини кучайтириш борасидаги саъй-ҳаракатлар айнан шу масаланинг долзарблигини кўрсатади. Шу ўринда бизга қардош ва кўшни бўлган, Қозоғистон, Қирғиз Республикаси, Тожикистон ва Туркманистон давлатларининг тажрибасини қиёсий таҳлил қилиш орқали Ўзбекистонда маҳаллий Кенгашлар фаолиятини такомиллаштириш бўйича самарали ёндашувларни ишлаб чиқиш мумкин. Биз бу мақолада юқорида таъкидланган Марказий Осиё давлатларида маҳаллий

Кенгашларнинг тузилиши ва функцияларини ушбу давлатларнинг қонунчилиги асосида қиёсий таҳлил қилишга ҳаракат қилдик.

Аввало шунини таъкидлаш керакки, ҳудудларда бошқарувни ташкил этиш турли мамлакатларнинг амалиётидан келиб чиқиб, ҳар хил мазмундаги номлар билан юритилади. Булар қаторига “маҳаллий бошқарув”, “маҳаллий ўзини ўзи бошқариш”, “минтақавий бошқарув”, “ўзини ўзи бошқариш”, “муниципатитет” ва ҳоказолар. Бу номлар орасида “маҳаллий ўзини ўзи бошқариш” атамаси энг кўп ишлатилади. Ўзбекистон Республикасида ҳудудларни бошқариш маҳаллий давлат ҳокимияти органлари асосида ташкил этиладиган маҳаллий бошқарув ҳамда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан амалга ошириладиган ўзини ўзи бошқариш(маҳалла)га асосланади. Ўзбекистонда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари маҳаллий давлат ҳокимияти органлари тизимига кирмайди. Шунинг учун, мамлакатимизда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини маҳаллий бошқарув тизимида ўрганиш мақсадга мувофиқ эмас [1. б-19.].

Маҳаллий ўзини ўзи бошқариш тушунчасига “Маҳаллий ўзини ўзи бошқариш тўғрисида”ги Европа Хартиясида куйидагича таъриф берилган: “Маҳаллий ўзини ўзи бошқариш деганда маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қонун доирасида, ўз масъулияти остида ва маҳаллий аҳоли манфаатларини кўзлаб, давлат ишларининг муҳим қисмини тартибга солиш ва уни бошқариш ҳуқуқи ва реал қобилияти тушунилади. Бу ҳуқуқ эркин, яширин, тенг, тўғридан-тўғри ва умумий сайлов ҳуқуқи асосида сайланган аъзолардан иборат Кенгашлар ёки мажлислар томонидан амалга оширилади. Кенгашлар ёки мажлислар ўзларига ҳисобот берадиган ижро этувчи органларга эга бўлиши мумкин” [2].

Юқоридаги таърифдан кўриниб турибдики маҳаллий бошқарув (ёки маҳаллий ўзини ўзи бошқарув) да энг муҳим субъект бу - яширин, тенг, тўғридан-тўғри ва умумий сайлов ҳуқуқи асосида сайланган аъзолардан иборат

Кенгашлар ёки мажлислардир. Ижро этувчи органлар эса уларга ҳисобот берувчи сифатида тузилиши лозимдир. Лекин амалиётда баъзи ҳолларда ижро органларининг маҳаллий Кенгашлардан кўра устунроқ мавқени эгаллаганига гувоҳ бўлишимиз мумкин.

Марказий Осиё давлатларида маҳаллий Кенгашлар турлича номланади. Масалан, Ўзбекистонда Халқ депутатлари Кенгаши, Қозоғистонда Маслихат, Қирғиз Республикасида Кенеш, Тожикистонда Жамоат, Туркменистонда Генгеш. Марказий Осиё давлатларида маҳаллий Кенгашлар турлича номлансада уларнинг ташкил этилиши, мақоми ва функциялари бир бирига ўхшашдир.

Марказий Осиё давлатларида маҳаллий Кенгашларнинг тузилиши ва функцияларини таҳлил қилишдан аввал ушбу соҳадаги қонунчилик ҳужжатларига эътибор қаратадиган бўлсак, Қирғиз Республикаси (2021) ва Туркменистоннинг (2022) ушбу йўналишдаги қонунлари нисбатан янги, яқин йилларда қабул қилинганлигини кўришимиз мумкин, Тожикистоннинг маҳаллий бошқарувни тартибга солувчи қонуни эса 2009 йилда, Қозоғистонники 2001 йилда, Ўзбекистонники эса энг эскиси бўлиб 1993 йилда қабул қилинган қонунлардир. Мамлакатимизда бу масалада эски қонунга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тарзида ишлар амалга оширилмоқда. Лекин, янги таҳрирдаги конституциямизда маҳаллий давлат ҳокимияти органларига оид нормалар янгиланиб, демократик принциплар янада мустаҳкамланган шароитда, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолияти ҳали ҳамон 1993 йил 2 сентябрда қабул қилинган “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги қонун билан тартибга солинади. Бу эса янгиланган конституциявий-ҳуқуқий шароитларга мос келмайди. Шу сабабли, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг фаолиятини янада такомиллаштириш учун “Маҳаллий вакиллик органлари тўғрисида” ва “Маҳаллий ижроия ҳокимияти тўғрисида” қонун лойиҳалари ишлаб чиқилиб “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси портали”га қўйилган эди, лекин ушбу қонун

лойиҳалари ҳали ҳануз Олий Мажлис Қонунчилик палатаси муҳокамасига киритилмади.

Марказий Осиё давлатларида маҳаллий Кенгашларнинг мақомини қарайдиган бўлсак, улар вакиллик органлари ҳисобланиб, фақатгина Ўзбекистон ва Қозоғистонда маҳаллий Кенгашлар юридик шахс мақомига эга эмас. Қирғиз Республикаси, Тожикистон ва Туркманистон давлатлари қонунчилигида маҳаллий Кенгашларнинг юридик шахс мақоми белгилаб қўйилган. Ўзбекистонда ҳам маҳаллий Кенгашларнинг юридик шахс сифатидаги мақомини белгилаш лозим. Бунда маҳаллий Кенгашларнинг сиёсий, иқтисодий, ташкилий ҳуқуқ ва мажбуриятларини назарда тутиш зарур.

Марказий Осиё давлатларида маҳаллий Кенгашларнинг ваколат муддатини солиштирсак ҳамма давлатларда маҳаллий Кенгашларнинг ваколат муддати бир хил – 5 йил эканлигига гувоҳ бўлишимиз мумкин. Маҳаллий Кенгашларга сайланиш ёши ҳам катта фарқ қилмайди: Ўзбекистон, Қирғиз Республикаси ва Туркманистонда 21 ёш, Қозоғистон ва Тожикистонда 20 ёшдан бошлаб маҳаллий Кенгаш депутатлигига сайланиш мумкин.

Марказий Осиё давлатларида маҳаллий Кенгашларнинг депутатлари сони турлича белгиланган. Ўзбекистон, Тожикистон ва Қирғиз Республикасида Кенгаш депутатлари сони ҳудуд аҳолиси сонига боғлиқ бўлса, Туркманистон ва Қозоғистонда эса маҳаллий Кенгашлардаги депутатлар сони маъмурий ҳудудий бирликка аниқ қилиб белгилаб қўйилган.

Маҳаллий Кенгашлар фаолиятининг асосий шакли сессия ва депутатлар йиғилишидир. Тожикистонда Жамоат фаолиятининг асосий шакли депутатлар йиғилиши деб аталса, қолган давлатларда сессия деб юритилади. Марказий Осиё давлатларида фақатгина Қирғиз Республикасининг “Маҳаллий давлат маъмурияти ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги қонунида “Сессияларни ўтказиш тартиби ва оралиғи маҳаллий Кенгашнинг регламенти билан белгиланади” [3] деб аниқ сони белгиланмаган. “Маҳаллий

давлат ҳокимияти тўғрисида”ги қонуннинг 17-моддасида “Халқ депутатлари Кенгаши сессияси заруратга қараб, ҳар чорақда камида бир марта чақирилади. Сессия халқ депутатлари тегишли Кенгаши депутатлари камида учдан икки қисмининг ташаббусига ёки ҳокимнинг таклифига биноан ҳам чақирилиши мумкин”лиги [4] белгиланган. Қозоғистон ва Тожикистонда ҳам маҳаллий Кенгашлар сессиялари йилига камида 4 марта чақирилиши белгиланган. “Туркменистоннинг Маҳаллий ўзини ўзи бошқариш тўғрисидаги Қонуни”да эса “Генгеш сессияси заруратга қараб, лекин йилига камида икки марта чақирилади. Генгеш мажлиси арчин томонидан ёки Генгеш аъзолари умумий сонининг ярмидан кўпи ташаббуси билан чақирилади” [5] деб белгилаб қўйилган.

Кўришиб турганидек Марказий Осиёнинг барча давлатлари маҳаллий Кенгашлари сессиялари йилига камида 4 марта чақирилиши белгиланган бўлиб, сессиялар оралиғидаги масалаларни ҳал этиш масаласи долзарб аҳамият касб этмоқда. Бу борада Тожикистон Республикасида Жамоат Кенгаши деб номланган Жамоатларнинг коллегиял органи ташкил қилинган бўлиб, улар 7-11 кишидан иборат бўлади. Жамоат Кенгаши таркибига жамоат раиси, унинг ўринбосарлари, маҳалла котиби киради. Жамоат Кенгаши таркибига бошқа депутатларни ҳам киритиш ҳуқуқига эга. Жамоат Кенгаши ҳар ойда камида бир марта чақирилиши белгилаб қўйилган [6]. Ўзбекистонда ҳам Кенгаш сессиялари оралиғида тезкор масалаларни ҳал этиш юзасидан (Кенгаш раиси, котибият мудир ва партия депутатлари гуруҳи раҳбарлари таркибидан иборат) “Кенгаш раёсати” институтини жорий этиш ва унинг ваколатларини белгилаш лозим деб ҳисоблаймиз.

Маҳаллий Кенгашлар фаолиятидаги муҳим масалалардан яна бири унга бошчилик қилиш масаласидир. Мамлакатимизда бу борада катта ўзгаришга қўл урилди. Аввал халқ депутатлари Кенгашларига ҳокимлар бошчилик қилган бўлса, янги таҳрирда қабул қилинган Конституциямизда бу норма бекор

қилиниб, Кенгашларга ҳокимларнинг бошчилик қилиши бекор қилинди. Эндиликда “вилоят, туман, шаҳар ҳокими лавозимини эгаллаб турган шахс бир вақтнинг ўзида халқ депутатлари Кенгашининг раиси лавозимини эгаллаши мумкин эмас. Кенгаш раиси Кенгаш депутатлари орасидан Кенгаш депутатлари умумий сонининг кўпчилик овози билан сайланади” [4]. Қозоғистон, Қирғиз Республикаси, Туркменистон ва Тожикистонда ҳам маҳаллий Кенгаш раислари Кенгаш депутатлари орасидан депутатлар томонидан сайланади. Фақатгина, Тожикистон Республикасининг “Қишлоқлар ва посёлкалардаги ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги қонунига кўра, “Жамоат раҳбари лавозимига номзод туман ёки шаҳар ҳокими томонидан таклиф этилади” [6]. Бу орқали ҳоким жамоат фаолиятига билвосита таъсир кўрсатади.

Маҳаллий бошқарувнинг ҳар жиҳатдан самарали олиб борилиши маҳаллий Кенгашларнинг ижро ҳокимияти, ҳокимларнинг фаолиятини назорат қилиши ва ўз навбатида ҳокимларнинг Кенгашлар олдидаги ҳисобдорлигига боғлиқ. Марказий Осиё республикалари қонунчилигида маҳаллий ижро органларининг Кенгашларга ҳисобдорлиги белгилаб қўйилган, аммо бу норманинг ишлаши ва механизмлари турлича.

Ўзбекистонда шу вақтга қадар маҳаллий Кенгашларга ҳокимлар бошчилик қилиб келган. Бу эса амалда ҳокимларнинг Кенгашларга ҳисоб бериш мажбуриятини расмийликка айлантирган. Чунки ҳоким ҳисоботини Кенгаш раиси бўлган ҳокимнинг ўзи қабул қилган. 2023 йилдаги янгиланган конституция бўйича ҳокимларнинг Кенгашларга бошчилик қилиш ваколати бекор қилинди. Лекин ҳали амалиётда ҳокимларнинг Кенгашларга ҳисоб беришининг самарали механизмини ишлаб чиқиш ва Кенгаш томонидан ҳоким ҳисоботи қониқарли бўлмаганда таъсир чораларини кўриш амалиётини жорий этиш муаммолари мавжуд.

Тожикистон ва Туркменистонда ҳокимларнинг Кенгашларга ҳисобдорлиги белгиланган бўлсада, ҳокимларнинг ҳисоботларига баҳо бериш,

хокимнинг фаолияти қониқарсиз бўлган ҳолатда уларга Кенгаш томонидан кўрсатиладиган таъсир чоралари белгиланмаган.

Қозоғистон ва Қирғиз Республикасида эса хоқимнинг фаолияти қониқарсиз бўлган ҳолатда уларга Кенгаш томонидан кўрсатиладиган таъсир чоралари белгиланган бўлиб, “Қозоғистон Республикасида маҳаллий давлат бошқаруви ва ўзини ўзи бошқариш тўғрисида” Қонунининг 24-моддасида “Маслихат депутатлари умумий сонининг камида бешдан бир қисмининг ташаббуси билан хоқимга ишончсизлик вотуми билдириш масаласи қўйилиши мумкин. Бундай ҳолда, маслихат ўз депутатлари умумий сонининг кўпчилик овози билан акимга ишончсизлик билдириш ва уни лавозимидан озод этиш тўғрисидаги масалани тегишли равишда Қозоғистон Республикаси Президентига юбориш ҳуқуқига эга” [7] деб белгиланган. Қирғиз Республикаси “Маҳаллий давлат маъмурияти ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги қонунининг 34-моддасида эса “маҳаллий давлат хоқимияти ижроия органи раҳбарига ишончсизлик билдириш, бюджет, ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш дастурлари бажарилмаганлиги сабабли маҳаллий давлат хоқимияти ижроия органи раҳбарининг лавозимига мувофиқлиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиш бўйича юқори органларга таклифлар киритиш” [3] ҳуқуқи мавжудлиги белгилаб қўйилган.

Мамлакатимизда ҳам юқоридаги қўшни давлатлар тажрибасидан фойдаланган ҳолда, Кенгашларнинг назорат фаолиятини ва ижро органларига таъсирини кучайтириш мақсадида, хоқимлар ва ҳудудий давлат бошқаруви органлари (ҳудудий солиқ, адлия, таълим, молия ва бошқа) нинг фаолияти Кенгаш томонидан қониқарсиз баҳоланганида уларнинг раҳбарларига нисбатан юқори турувчи хоқимга ёки ижро хоқимияти органига ишончсизлик вотумини киритиш тартибини жорий қилиш мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз.

Маҳаллий бюджет устидан назорат маҳаллий Кенгашларнинг энг муҳим функцияларидан бири ҳисобланади. Марказий Осиё республикаларининг барчасида маҳаллий Кенгашлар маҳаллий бюджетни шакллантириш ва уни назорат қилиш ҳуқуқига эга. Бюджетни назорат қилишда унинг ижроси қониқарсиз бўлган ҳолатларда ижро органи раҳбари ёки масъул мансабдорларга таъсир кўрсатиш чораларини қўллай олиш маҳаллий Кенгашларга бюджет назоратини самарали ташкил этишига сабаб бўлади. Ўзбекистон, Қозоғистон, Тожикистон ва Туркманистонда маҳаллий Кенгашларнинг ҳокимлар тақдимномасига биноан маҳаллий бюджетларни кўриб чиқиш ҳамда қабул қилиш, уларнинг ижро этилиши устидан назоратни амалга ошириш ваколати мавжуд, амалда эса бюджет лойиҳасини ишлаб чиқиш ва уни тасарруф қилиш асосан ҳокимларнинг ваколатига киради. Қирғиз Республикаси “Маҳаллий давлат маъмурияти ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги қонунининг 34-моддасида “бюджет, ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш дастурлари бажарилмаганлиги сабабли маҳаллий давлат ҳокимияти ижроия органи раҳбарининг лавозимига мувофиқлиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиш бўйича юқори органларга таклифлар киритиш” [3] ҳуқуқи мавжудлиги белгилаб қўйилган.

Хулоса қиладиган бўлсак, Марказий Осиё республикаларининг маҳаллий бошқаруви ва маҳаллий Кенгашлари фаолияти бир бирига яқин ва ўхшаш. Лекин бунда фарқланадиган жиҳатлар сифатида маҳаллий Кенгашлар фаолиятини амалга оширишдаги механизмларни кўрсатиш мумкин. Ўзбекистонда сўнгги йилларда маҳаллий Кенгашлар фаолиятини такомиллаштириш, уларнинг иш самарадорлигини ошириш мақсадида амалга оширилаётган ислохотлар доирасида кўшни республикаларнинг илғор тажрибаларини ўрганиш ва улардан фойдаланиш долзарб масаладир. Кўшни Марказий Осиё республикаларининг маҳаллий бошқаруви ва маҳаллий

Кенгашлари фаолятининг илғор тажрибалари асосида мамлакатимизда маҳаллий Кенгашлар фаолятини такомиллаштириш учун қуйидагиларни таклиф қиламиз:

- Маҳаллий бошқарувга оид қонунчиликни тубдан янгилаш;
- Маҳаллий Кенгашларга юридик шахс мақомини бериш;
- Маҳаллий Кенгаш сессиялари оралиғида тезкор масалаларни ҳал этиш юзасидан Кенгашнинг доимий фаолят кўрсатувчи органини, (Кенгаш раиси, котибият мудир ва партия депутатлари гуруҳи раҳбарлари таркибидан иборат) “Кенгаш раёсати” институтини жорий этиш ва унинг ваколатларини белгилаш;
- Ҳокимлар ва ҳудудий давлат бошқаруви органлари (ҳудудий солиқ, адлия, таълим, молия ва бошқа) нинг фаоляти Кенгаш томонидан қониқарсиз баҳоланганида уларнинг раҳбарларига нисбатан юқори турувчи ҳокимга ёки ижро ҳокимияти органига ишончсизлик вотумини киритиш тартибини жорий қилиш.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. О.Турғунов., Ш.Асадов., Д.Бекчанов., О.Ғайбуллаев. Маҳаллий бошқарув. Дарслик. – Т.: Vaktoria press, 2017. – Б.19.
2. Европейская Хартия местного самоуправления. – Страсбург. 15 октября 1985 г. <https://rm.coe.int/168007a105>
3. Закон Кыргызской Республики. “О местной государственной администрации и органах местного самоуправления”. <https://cbd.minjust.gov.kg/112302/edition/1832/ru>
4. Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонуни. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 19.10.2024 й., 03/24/976/0833-сон. // <https://lex.uz/acts/112170>

5. Закон Туркменистана О местном самоуправлении.

<https://faolex.fao.org/docs/pdf/tuk215843.pdf>

6. Закон Республики Таджикистан “Об органах самоуправления посёлков и сёл”. http://portali-huquqi.tj/publicadliya/view_qonunhoview.php?showdetail=&asosi_id=11257#A4XQ0O9SI9

7. О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000148>